

KREDITLASH TIZIMIGA ALTERNATIV - MUROBAHA SAVDOSI

Qodirova Laylo Otabek qizi

Urganch davlat universiteti magistri

layloqodirova717@gmail.com

Annotatsiya: Hozirda moliya tizimida rivojlanib borayotgan Islom iqtisodiyoti ushbu tizimga ko'pgina yangi va foydali strategiyalarni taklif qiladi. Shulardan biri Murobaha savdosi bo'lib, u an'anaviy banklar taklif qiladigan qarz usuli- kreditlarga nafaqat munosib o'rindosh bo'la oladi, ballki u yaratadigan kamchiliklarning oldini oladi. Murobaha savdosi kreditlashdan farqli ravishda, iste'molchiga qarz emas, ehtiyojidagi mahsulotni foyda va qo'lga kiritishgacha bo'lgan xarajatlarni ustiga qo'ygan holda ta'minlashdan iborat.

Kalit so'zlar: Islom iqtisodiyoti, kredit, shariat, Murobaha, foiz stavkasi, ribo, qo'shilgan qiymat, Murobaha shartnomasi, foyda marjini.

MARKUP - SALE – MURABAHA

Abstract: Islamic economy, which is currently developing in the financial structure, offers many new and beneficial strategies to thjis system. One of them is the Murabaha trade, which can not only be a worthy substitutenfor loans offered by traditional banks, but also avoids the shortcomings it creates. Murabaha trade, in contrast to lending, consists in providing the consumer with a profit and expenses up to acquisition, not a loan.

Key words: Islamic economy, credit, shariah, Murabaha, percentage, riba, profit markup, Murabaha contract, lump sum, profit margin

Kirish. Rivojlanayotgan ko'pgina mamlakatlarning bosh g'oyasi bo'lgan bozor iqtisodiyoti amalda 3 ta asosiy kamchiliklarni yuzaga chiqardi. Bular: ishsizlik, inflyatsiya va tabaqalanish. Islomshunos olim Ehson Shenojak o'zining "Islom iqtisodiyoti. Global inqirozdan chiqish" kitobida ushbu muammolarga yechim sifatida foizlardan foz kechishni taklif qiladi. Chunki an'anaviy banklardagi kreditlash tizimida yuqori stavkalar kambag'allarni yanada qashshoqroq, boylarni esa yanada boyroq qiladi. Shuningdek, boylar qo'lida to'planib qolgan pullar mehnatdan emas, pulni duallashtirishdan kelib chiqqan. Ya'ni pul pulga sotilyapti. Natijada tashkil qilinmagan ishlab chiqarishning kamchiliklarini yuzaga keltiradi: ishsizlik, to'yinmagan bozor va hakoza. Kreditlash tizimiga muqobil variant sifatida Islom iqtisodiy tizimidagi qarz berishning Muboraha usulini keltirishimiz mumkin. Ushbu maqolada Muboraha haqida chuqur ma'lumotlar keltirilgan.

Asosiy qism. Murobaha so'zi Ribh so'zidan olingan bo'lib, foyda yoki daromad olish degan ma'noni bildiradi. Murobaha har bir sotib olingan mahsulot narxiga oldindan belgilangan va kelishilgan qo'shilgan qiymat foydasini qo'shib sotishdir. Qo'shilgan qiymat to'laligicha yoki foizlarda bo'lib to'lanishi mumkin. Islom iqtisodiyoti tizimida xaridorlar uchun, bu savdo turi oddiy Murobaha ko'rinishida kelishuvsiz yoki mahsulotni xarid qilishga qiziqish bildirgan insonlar tomonidan imzolangan shartnoma bilan yakunlanadi. Ushbu oldi-sotti ishonchli shartnomaga asoslangan bo'lib, unda sotuvchi sotib olgan narx va ko'rayotgan foyda miqdorini xaridorlarga ochiqchasiga oshkor qiladi.

Murobaha savdosining muhim tamoyillari:

a. Shartnomagacha bo'lgan jarayon: Xaridor shartnomadan oldin sotuvchiga mahsulotga egalik qilish bo'yicha istaklarini bildirishi muhim sanaladi. Ammo mijozning bu ifodasi ma'lum hujjatda belgilanmagan bo'lsa va'da yoki majburiyatni anglatmaydi. Sotuvchi mahsulotlarni xaridorning istak va arizasiga javoban o'zining nomidan sotib ololadi. Xarid uchun va'da Murobaha savdosining muhim qismi emas, lekin xaridor tomonidan bir tomonlama kafolatni ta'minlaydi. Agar har ikkala sotuvchi va xaridor yoki ulardan bittasi foydalanishi mumkin bo'lgan, shartnomani bekor qilish uchun imkoniyat mavjud bo'lmasa, ikki tomonlama kelishuv joiz emas. Sotuvchi, majburiy kelishuv holatlarida, garov boshlang'ich to'lov sifatida ma'lum miqdorda pul olishi mumkin. Mijoz o'zining majburiy va'dasini buzgan taqdirda, sotuvchi faqat garov depozitidan haqiqiy zararga teng miqdorda haq olish huquqiga ega.

b. Shartnoma tuzish qismi: Murobaha shartnomasining tarkibiga moliyalashtiruvchi sifatida sotuvchi, sotib oluvchi sifatida xaridor kiradi.

c. Asosiy qism: Murobaha shartnomasining asosiy qismi foyda va sotish narxini o'z ichiga oladi. Foyda uning turi, miqdori va boshqa tasniflarga ko'ra ta'riflanadi va Shariat qonunlariga rioya qilinishi shart. Sotuvchi sotishni niyat qilgan mahsulot va xizmatlariga egalik qilishdagi xavf-xatarlarni oldindan taxmin qilishi kerak bo'ladi. Shu sababli Murobaha savdo shartnomasini tuzishdan oldin mahsulotning jismoniy va kerakli tasarrufiga ega bo'lishi lozim, ya'ni sotuvchi shartnomani mahsulotni qo'lga kiritganidan keyin tuzgani ma'qul. Sotuvchi yoki uning agenti tomonidan yetkazib berish uchun to'lov chegi, qachonki xalqaro bozordan sotib olingan bo'lsa, konstruktiv tasarruf sifatida qaraladi. Murobaha mahsulotining sotish narxi, tannarx va sof foydani o'z ichiga olgan holda, xaridorga ochiqchasiga oshkor qilinishi kerak. Shartnomani imzolash kunigacha sotish narxi va sotuvchi oladigan foyda miqdori aniqlashtirish talab qilinadi. Mahsulot narxining to'lovini qisqa yoki uzoq muddatda bo'lib to'lash mumkin. Sotuvchi sotib oluvchidan hech qanday va'da sifatida to'lov yoki kredit davri uchun pul miqdori qabul qilmaydi.

d. Murobaha yakuni: Murobaha shartnomasi bir tarafning taklifi va ikkinchi tarafning roziligini o'z ichiga oladi hamda u zamonaviy aloqaning odatiy shaklida uchrashuv yoki taklif va rozilikni ayirboshlash xulosasi bilan yakunlanadi. Agar xaridor savdoni yakunlashdan bosh tortsa, u o'z-o'zidan yoki kuch bilan tugatib qo'yilmaydi. Yetkazmani qabul qilish yoki mahsulotga egalik qilish shakli ularning tabiati va turli tijorat odatiga ko'ra farqlanadi. Xaridorning shartnomani buzish holatida, sotuvchi buzilgan shartnoma sabab yuzaga kelgan haqiqiy zarar uchun kompensatsiya olish huquqiga ega.

e. Kafolat va yechim: Sotuvchi xaridorning nasiya to'lovini amalga oshirilmaguncha, mahsulot egasi uni xaridorga yetkazib berishi shart qilib belgilanmagan. Sotuvchi o'z hukmi bilan agar xaridor vaqtdan oldin to'lovni tugatsa, mahsulot narxining bir qismini bekor qilishi mumkin, lekin to'lov kunini qo'shimcha badal yoki haq evaziga cho'zish mumkin emas.

STRUCTURE OF A MURABAHA TRANSACTION:

Murobaha moliyaviy tijoratining mexanizmi:

1. Xaridor mahsulotga zarurat sezadi va mahsulotni ishlab chiqaruvchidan sotib olib, egalik qiladigan va qayta sotadigan Islom banki bilan uni xarid qilishga kelishadi.
2. Islom banki mahsulotni ishlab chiqaruvchidan ma'lum bazaviy narxda sotib oladi va ham shakliiy ham huquqiy tasarrufni qo'lga kiritadi.
3. Islom banki odatda kelishilgan davr uchun kechiktirilgan to'lov asosida mahsulotni foyda ko'ra oladigan oshirilgan miqdorda xaridorga sotadi
4. Xaridor kechiktirilgan to'lovni (nasiyani) kelishilgan davr davomida yoki undan keyin Islom bankiga amalga oshiradi

Islom moliyasida Murobaha shartnomasining tadbiiq etilishi:

Hozirgi kunda Murobaha Islom banki va investitsiya sektorlarida eng keng foydalanilayotgan shartnomalardan biridir. Quyida Murobaha usulida qo'llasa bo'ladigan mahsulotlar berilgan:

- Kapitalni moliyalashtirish
- Transport vositalarini moliyalashtirish
- Aylanma mablag'larni moliyalashtirish
- Loyihani moliyalashtirish
- Mahsulotlarni moliyalashtirish
- Tijoratni moliyalashtirish(Murobahaga asoslangan)
- Sukukka asoslangan Murobaha
- Foyda stavkasi almashinuvi
- Islom fondi
- Kredit karta

Murobahaga asoslangan ko'chmas mulk savdosi strukturasi:

Xulosa. Shunday qilib bozor iqtisodiyoti yuzaga keltiradigan ishsizlik, tabaqalanish va inflatsiya muammolarini hal qilishda davlatga dastyor sifatida Islom iqtisodiyoti tizimidagi Muboraha qarz berish usulidan foydalanish mumkin. Chunki u da ribo emsa balki, sotilgan mahsulot narxidan ulushdorlik mavjud. Bu deyarli tijorat tadbirkorligi degani. Bugungi kunda aynan Xorazm mintaqasida ko'pgina tijorat tashkilotlarida sharitga asoslangan qarz berish usullaridan foydalanishyapti. Misol qilib "Ishonch" maishiy texnika do'konini va avtosalonlarni keltirish mumkin. Ushbu do'konlardan mahsulotni uzoq muddatga sotib olmoqchi bo'lsangiz, sizga kredit emas muboraha usulida qarz taklif qilishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Islom iqtisodiyoti. Global inqirozdan chiqish.” Ehson Shenojak
2. “Islamic banking &finance : principles and practices.” Marifa academy
3. “Islom moliya asoslari” E.A Baydualet.
4. “Murobaha savdosi joizmi” Shayx Sodiq Samarqandiy. Youtube. Com
5. “Islamic banking: concepts and methodology” Audil Khaki, Mohiuddin

Sangmi